

**PROYEK PRAKTIKUM MATA KULIAH PILIHAN
MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN**

UJI AKTIVITAS ENZIMATIS LIMBAH CAIR KELAPA SAWIT

DISUSUN OLEH:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Raudhatul Tri Andini | 2210422023 |
| 2. Cindy Fatika N | 2219422027 |
| 3. Tiara Permata Sari | 2210423007 |
| 4. Bunga Rahmatina P | 2210423021 |
| 5. Dian Maharani Dewantara | 2210423026 |

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DEPARTEMEN BIOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan penghasil perkebunan kelapa sawit terbesar yang memiliki nilai ekonomi yang penting dalam perekonomian di Indonesia. Dengan luas lahan perkebunan sampai 11,67 juta hektar dan hasil produksi mencapai 33,5 juta ton. Luas perkebunan kelapa sawit berimplikasi dengan peningkatan produksi dari kelapa sawit diikuti juga dengan adanya sampah maupun limbah yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit (Agustinur & Yusrizal, 2021).

Secara umum limbah dari pabrik kelapa sawit terdiri atas tiga macam yaitu limbah cair, padat dan gas. Limbah cair pabrik kelapa sawit berasal dari unit proses pengukusan proses klarifikasi dan buangan dari hidrosiklon. Sedangkan limbah padat pabrik kelapa sawit dikelompokkan menjadi dua, yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan dan yang berasal dari basis pengolahan limbah cair. Limbah padat yang berasal dari proses pengolahan berupa. Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS), tempurung, serabut atau serat, sludge atau lumpur, dan bungkil (Arita *et al.*, 2020).

Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) atau *Palm Oil Mill Effluent* (POME) merupakan salah satu jenis limbah organik agroindustri berupa air, minyak dan padatan organik yang berasal dari hasil samping proses pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit untuk menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO). Proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit (CPO) akan menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang cukup besar. Peningkatan jumlah produksi CPO akan mengakibatkan jumlah limbah cair yang dihasilkan juga semakin meningkat (Nursanti, 2017).

Palm Oil Mill Effluent (POME) merupakan limbah organik yang dihasilkan pada saat pengolahan TBS menjadi CPO di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Pengolahan setiap ton TBS mampu menghasilkan limbah cair sebesar 0,50 hingga 0,75 ton. POME merupakan limbah cair yang berwarna coklat dan mengandung padatan terlarut dan tersuspensi berupa koloid dan sisa minyak. Ia memiliki konsentrasi COD dan BOD, yakni berukuran 68.000ppm dan 27.000ppm. POME bersifat asam, dengan kisaran pH 3,5 hingga 4. POME terdiri dari sekitar 95% air, 4-5% bahan terlarut dan tersuspensi seperti selulosa, protein, dan lemak, serta 0,5-1% residu minyak, terutama di bentuk emulsi (Putri *et al.*, 2024).

Potensi biologis dari POME hingga kini belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Kandungan bahan organik yang tinggi menjadikan limbah ini sebagai habitat yang kaya nutrisi bagi mikroorganisme. Beberapa penelitian melaporkan bahwa POME dapat menjadi

sumber mikroba potensial yang mampu menghasilkan enzim-enzim industri, seperti lipase, amilase, protease dan selulase. Mikroorganisme tersebut memanfaatkan komponen lemak, protein, dan karbohidrat dalam POME sebagai substrat untuk memproduksi enzim ekstraseluler, yang memiliki nilai ekonomis tinggi serta aplikatif di berbagai sektor (Putri *et al.*, 2024).

Berdasarkan potensi tersebut, perlu dilakukan pengujian aktivitas enzimatik terhadap mikroorganisme yang diisolasi dari limbah cair kelapa sawit. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan mikroba dalam menghasilkan enzim spesifik, seperti lipase, amilase, protease, dan selulase, yang berperan penting dalam berbagai proses industri. Melalui pendekatan ini, mikroorganisme yang memiliki aktivitas enzim tinggi dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan lebih lanjut sebagai sumber biokatalis ramah lingkungan. Selain itu, metode ini juga mendukung upaya pemanfaatan limbah industri secara berkelanjutan dengan mengubahnya menjadi sumber daya yang bernilai tambah (Khairani & Manalu, 2023).

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah mikroorganisme yang diisolasi dari limbah cair kelapa sawit memiliki kemampuan menghasilkan enzim seperti lipase, amilase, protease, dan selulase?
- b. Bagaimana tingkat aktivitas enzimatik dari masing-masing mikroorganisme yang diisolasi terhadap substrat spesifik pada media uji?

1.3. Tujuan

- a. Mengisolasi dan mengidentifikasi mikroorganisme yang terdapat pada limbah cair kelapa sawit.
- b. Mengevaluasi kemampuan mikroorganisme tersebut dalam menghasilkan enzim (lipase, amilase, protease, dan selulase) melalui uji aktivitas enzimatik pada media selektif.
- c. Menentukan mikroorganisme yang memiliki potensi paling tinggi dalam memproduksi enzim berdasarkan luas zona bening atau reaksi enzimatik yang terbentuk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Limbah Cair Kelapa Sawit

Limbah cair kelapa sawit atau *Palm Oil Mill Effluent* (POME) merupakan hasil samping dari proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi minyak kelapa sawit. POME mengandung bahan organik yang tinggi seperti minyak, protein, serat, dan karbohidrat, sehingga memiliki potensi pencemaran lingkungan yang signifikan jika tidak diolah dengan benar. Di sisi lain, kandungan organik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai substrat pertumbuhan mikroorganisme penghasil enzim (Ma *et al.*, 2020).

Limbah cair pabrik kelapa sawit berwarna kecoklatan, terdiri dari padatan terlarut dan tersuspensi berupa koloid dan residu minyak dengan kandungan COD dan BOD tinggi 68.000ppm dan 27.000ppm, bersifat asam (pH nya 3,5 - 4), terdiri dari 95% air, 4-5% bahan-bahan terlarut dan tersuspensi (selulosa,protein,lemak) dan 0,5-1% residu minyak yang sebagian besar berupa emulsi. Kandungan TSS LCPKS tinggi sekitar 1.330 – 50.700 mg/L, tembaga (Cu) 0,89 ppm, besi (Fe) 46,5 ppm dan seng (Zn) 2,3 ppm serta amoniak 35 ppm (Nursanti, 2017).

POME adalah salah satu limbah utama industri kelapa sawit yang memiliki potensi pencemaran lingkungan yang paling bermasalah di antara limbah pabrik lainnya. POME buangan dari pabrik kelapa sawit dapat mencemari sungai dan tanah di sekitarnya karena memiliki pH rendah, kandungan minyak dan lemak serta bahan pencemar lainnya yang tinggi. Karena potensi pencemarannya yang tinggi, pengolahan POME menjadi aspek penting dalam industri kelapa sawit. Beberapa pendekatan pengolahan limbah ini telah dikembangkan, antara lain secara fisik, kimia, dan biologis. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pemanfaatan limbah cair ini sebagai sumber bahan baku dalam bioteknologi terus meningkat. Salah satu pendekatannya adalah pemanfaatan POME sebagai medium pertumbuhan mikroorganisme penghasil enzim industri seperti lipase, amilase, atau selulase (Maharani *et al.*, 2017).

2.2. Mikroorganisme dalam Limbah Cair Kelapa Sawit

Limbah cair industri minyak sawit mengandung zat organik dengan kadar yang tinggi, sehingga menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar pabrik kelapa sawit, dalam pengolahan limbah cair yang dihasilkan dengan menerapkan sistem lagoon (kolam), namun pengoperasian sistem lagoon belum optimal sehingga outlet belum memenuhi baku mutu limbah cair. Dalam limbah cair industri minyak sawit terdapat mikroorganisme yang mempunyai potensi melakukan hidrolisis terhadap lemak dan minyak (Widyastuti, 2019).

Lingkungan POME yang kaya nutrisi memungkinkan berkembangnya berbagai mikroorganisme, baik bakteri maupun jamur, yang mampu mendegradasi senyawa organik kompleks. Mikroba-mikroba tersebut menunjukkan potensi sebagai penghasil enzim ekstraseluler. Beberapa studi menunjukkan bahwa genus *Bacillus*, *Pseudomonas*, dan *Aspergillus* sering ditemukan dalam POME dan memiliki kemampuan enzimatik yang tinggi (Yuwono & Suharti, 2015).

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan adalah labu erlenmeyer, autoklaf, *hotplate*, spatula, timbangan, cawan petri, inkubator, *magnet stirrer*, bunsen, aluminum foil, *plastic wrap*, kertas buram, label, jarum ose, *laminar flow cabinet*, *object glass*, *cover glass*, *test tube*, mikroskop, rak *test tube*, kapas, kain kasa, *vortex*, dan kertas cakram. Sedangkan Bahan yang digunakan adalah limbah cair kelapa sawit, *aquades*, media NA, SMA, CMC, starch agar, tributyrin agar, alkohol 70% dan spiritus.

3.2 Cara Kerja

3.2.1 Pembuatan Media Pertumbuhan

3.2.1.1 Nutrient Agar (NA)

Sebanyak 250 ml *aquades* dituang ke dalam labu erlenmeyer dan masukkan 10 gram bubuk Nutrient Agar. kemudian dipanaskan dengan hot plate sambil di aduk dengan magnetic stirrer hingga media NA homogen dan mendidih. Selanjutnya erlenmeyer ditutup dengan kapas lalu disterilkan menggunakan autoclave.

3.2.1.2 Skim Milk Agar (SMA)

Sebanyak 250 ml *aquades* dituang ke dalam labu erlenmeyer dan masukkan 2,5 gram bubuk skim milk, 2,5 gram bacto agar. kemudian dipanaskan dengan hot plate sambil di aduk dengan magnetic stirrer hingga media SMA homogen dan mendidih. Selanjutnya erlenmeyer ditutup dengan kapas lalu disterilkan menggunakan autoclave.

3.2.1.3 Starch Agar

Sebanyak 250 ml *aquades* dituang ke dalam labu erlenmeyer dan masukkan 3,125 gram bubuk starch agar. kemudian dipanaskan dengan hot plate sambil di aduk dengan magnetic stirrer hingga media starch agar homogen dan mendidih. Selanjutnya erlenmeyer ditutup dengan kapas lalu disterilkan menggunakan autoclave.

3.2.1.4 CMC

Sebanyak 250 ml *aquades* dituang ke dalam labu erlenmeyer dan masukkan 3,75 gram cmc, 1,25 gram pepton, 0,75 gram ekstrak yeast, 0,25 ml K_2HPO_4 , 0,125 ml $MgSO_4$ 0,5, 0,125 ml NaCl 0,1, 5 gram bacto agar. kemudian dipanaskan dengan hot plate sambil di aduk dengan magnetic stirrer hingga media CMC homogen dan mendidih. Selanjutnya erlenmeyer ditutup dengan kapas lalu disterilkan menggunakan autoclave.

3.2.1.5 Media Lipase

Sebanyak 125 ml aquades dituang ke dalam labu erlenmeyer dan masukkan 1,25 gram pepton, 0,75 gram beef ekstrak, 3,75 gram agar, 1,25 gram margarin. kemudian dipanaskan dengan hot plate sambil di aduk dengan magnetic stirrer hingga media lipase homogen dan mendidih. Selanjutnya erlenmeyer ditutup dengan kapas lalu disterilkan menggunakan autoclave.

3.2.2 Pengenceran Bertingkat

Sebanyak 9 ml aquadest steril dimasukkan ke dalam 5 tabung reaksi dan ditambahkan 1 ml sampel limbah cair kelapa sawit ke dalam tabung reaksi pertama, setelah itu dihomogenkan menggunakan vortex dan diperoleh seri pengenceran 10^{-1} . Hasil dari pengenceran 10^{-1} diambil sebanyak 1 mL menggunakan mikropipet kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi kedua berisi 9 ml aquadest steril dan divortex kembali sehingga diperoleh seri pengenceran 10^{-2} . Demikian selanjutnya hingga diperoleh seri pengenceran 10^{-5} .

3.2.3 Isolasi Bakteri

Isolasi bakteri sampel limbah cair kelapa sawit menggunakan metode pour plate pada media Nutrient Agar (NA). Metode pour plate dilakukan dengan cara seri pengenceran 10^{-3} , 10^{-4} , dan 10^{-5} sampel masing-masing diambil sebanyak 1 ml dan diinokulasikan pada dua cawan petri, kemudian media NA dituangkan kedalam petri dan diratakan dengan cara menggerakkan petri membentuk angka delapan. Setiap cawan petri diberi label, dan diinkubasi pada inkubator selama 2 x 24 jam untuk mendapatkan bakteri potensial.

3.2.4 Pemurnian Bakteri

Pemurnian bakteri dilakukan untuk memisahkan dan mendapatkan koloni terpisah yang merupakan isolat bakteri murni. Koloni yang diambil merupakan koloni yang dominan. Pemurnian bakteri dilakukan dengan metode streak plate, koloni hasil isolasi diambil sebanyak 1 ose kemudian diinokulasikan pada media NA baru.

3.2.5 Pembuatan Suspensi Bakteri Uji

Sebanyak 4 bakteri uji didapatkan dari hasil pemurnian. Pembuatan suspensi dilakukan dengan cara masukkan 9 ml larutan garam NaCl 0,9 % ke dalam tabung reaksi. Sejumlah inokulum bakteri disuspensikan ke dalam tabung reaksi yang telah diisi larutan garam NaCl 0,9% disesuaikan dengan kekeruhan suspensi pembanding.

3.2.6 Uji Aktivitas Enzimatik

Uji aktivitas enzimatik dilakukan dengan menuangkan masing-masing media ke cawan petri, cawan petri dibagi menjadi empat bagian. Siapkan kertas cakram steril, lalu rendam kertas cakram pada masing-masing suspensi bakteri. Kertas cakram diletakkan pada keempat bagian cawan petri. Lalu inkubasi selama 7 x 24 jam untuk dapat mengamati hasilnya.

3.2.7 Pengukuran Zona Bening

Zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram diukur dengan diameter vertikal dan diameter horizontal dengan satuan mm menggunakan jangka sorong. Dengan rumus $= (D_v - D_c) + (D_h - D_c) / 2$.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Adapun hasil praktikum yang kami dapatkan adalah:

Media Uji	Kode Isolat							
	10^{-3} (1)		10^{-3} (3)		10^{-4}		10^{-5}	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
SMA	-	0,9 mm	-	-	1,62 mm	2,42 mm	-	0,78 mm
CMC	-	1,3 mm	-	-	1,22 mm	-	-	1,38 mm
LIPASE	-	0,08m m	-	0,06 mm	1,2 mm	2,2 mm	1,42 mm	0,08 mm
STARCH	0,14 mm	4 mm	-	0,2 mm	2,56 mm	1,62 mm	0,04m m	0,08 mm

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil dari tabel diatas didapatkan bahwa:

Aktivitas Protease (SMA) pada media Skim Milk Agar (SMA) digunakan untuk mendeteksi aktivitas proteolitik atau enzim protease. Zona bening terbesar tercatat pada Isolat 10^{-4} (ulangan 2) dengan diameter 2,42 mm, disusul oleh Isolat 10^{-4} (ulangan 1) sebesar 1,62 mm. Hal ini menunjukkan bahwa isolat dari konsentrasi 10^{-4} memiliki kemampuan tinggi dalam memproduksi protease. Zona bening yang lebih kecil terlihat pada konsentrasi 10^{-3} dan 10^{-5} , menunjukkan aktivitas enzim yang lebih rendah.

Aktivitas Selulase (CMC) dalam pengujian selulase menggunakan media Carboxymethyl Cellulose (CMC). Aktivitas tertinggi ditunjukkan oleh Isolat 10^{-3} (ulangan 2) dengan zona bening 1,3 mm, disusul oleh Isolat 10^{-4} (ulangan 1) sebesar 1,22 mm dan isolat 10^{-5} (ulangan 2) sebesar 1,38mm. Namun, secara keseluruhan, ukuran zona bening pada media ini tergolong kecil dibandingkan media lainnya, menunjukkan bahwa sebagian besar isolat memiliki aktivitas selulolitik yang rendah.

Aktivitas Lipase menggunakan media selektif lipase menunjukkan hasil yang sangat bervariasi. Aktivitas tertinggi ditunjukkan oleh Isolat 10^{-4} (ulangan 2) dengan diameter zona bening 2,2 mm. Sebaliknya, beberapa isolat seperti 10^{-3} (ulangan 1 dan 3) hanya menghasilkan zona bening kecil (0,06–0,08 mm), yang menunjukkan aktivitas lipolitik yang

lemah. Data ini menunjukkan bahwa tidak semua isolat mampu memproduksi enzim lipase secara efektif, dan hanya isolat tertentu yang memiliki kemampuan tersebut.

Aktivitas Amilase (Strach) dalam pengujian enzim amilase dengan media pati (Strach) memberikan hasil yang menarik. Zona bening terbesar ditemukan pada Isolat 10^{-3} (ulangan 1) sebesar 4 mm, menunjukkan potensi tinggi dalam menghasilkan enzim amilase. Aktivitas lain yang cukup tinggi juga terlihat pada Isolat 10^{-4} (ulangan 1 dan 2) dengan diameter 2,56 mm dan 1,62 mm. Hal ini menandakan bahwa isolat dari konsentrasi 10^{-3} dan 10^{-4} merupakan kandidat potensial sebagai penghasil enzim amilase.

1. Enzim Lipase

Kemampuan bakteri untuk menghasilkan enzim lipase berkaitan dengan aktivitas bakteri lipolitik dalam mendegradasi lemak dalam air limbah. Lipase (Triasilgliserol lipase) merupakan enzim yang bisa membebaskan gliserol dan asam lemak serta menghidrolisis trigliserol (Melati, 2020). Kemampuan bakteri lipolitik dapat diukur dengan perhitungan aktivitas indeks lipolitik. Diameter zona bening dapat diukur dengan mengukur diameter terendah dan tertinggi (Khurniyati *et al*, 2022). Menurut (Rosdi *et al.*, 2022), untuk melihat kemampuan indeks aktivitas lipolitik dihitung dengan membagi diameter zona bening dan diameter koloni bakteri. Zona bening dipengaruhi oleh media dan kondisi lingkungan. Keberadaan enzim lipase pada 4 isolat yang diuji terbukti, yang ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening yang mengelilingi koloni bakteri selama pertumbuhan.

Keberadaan enzim lipase memainkan peran penting dalam degradasi minyak oleh bakteri pada limbah cair kelapa sawit. Enzim akan mengalami sekresi dan mengkatalisis hidrolisis trigliserida, menghasilkan pembentukan gliserol dan tiga asam lemak rantai panjang. Koloni bakteri memiliki kemampuan untuk menyintesis enzim lipase. Aktivitas enzimatik ini menghasilkan pembentukan daerah transparan yang berbeda di sekitar pertumbuhan bakteri. Bakteri lipolitik akan menunjukkan pembentukan daerah transparan yang berbeda di sekitar koloni bakteri. Menurut (Khairani, 2023), zona bening dapat dipengaruhi oleh faktor media dan lingkungan.

2. Enzim selulase

Indeks selulolitik merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk memperkirakan tingkat kemampuan organisme mengurai selulosa (Nursyirwani *et al.*, 2020). Indeks selulolitik dapat diperoleh dari pengukuran rasio dari diameter koloni dan diameter zona bening, dari rasio tersebut akan diperoleh nilai yang menggambarkan kemampuan suatu organisme dalam mengurai selulosa. Secara

kualitatif, semakin besar nilai indeks selulolitik maka semakin besar enzim yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Keberadaan enzim lipase pada beberapa isolat yang diuji terbukti, yang ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening yang mengelilingi koloni bakteri selama pertumbuhan.

Selulase merupakan enzim kompleks yang terdiri dari selobiohidrolase atau ekso-beta-1,4-glukanase, endoselulase atau endo-beta-1,4-glukanase, dan selobiase atau beta-glukosidase. Selobiohidrolase atau glukukanase bekerja dalam proses pelepasan unit-unit selobiase dari ujung rantai selulosa, aktivitasnya tidak terlalu tinggi pada selulosa bagian amorf tetapi sangat tinggi pada selulosa bagian kristal. Endoselulase atau endo-beta-1,4-glukanase bekerja dalam proses menghidrolisis selulosa (memutus ikatan selulosa yang dapat larut atau amorf) secara acak kemudian menghasilkan selodextrin, glukosa dan menghasilkan selobiosa sebagai produk utama (Suryani dkk, 2021). Selulosa memiliki struktur kimia yang sangat kompleks sehingga membuatnya sulit terdegradasi secara alami di alam. Selulosa terbentuk dari monomer glukosa yang terdiri dari rantai polimer yang panjang (Amrillah dkk, 2022). Menurut Saputra dan Fauzi (2022), adapun sifat dari selulosa adalah berbentuk senyawa berserat, mempunyai tegangan tarik yang tinggi, tidak larut dalam air, dan pelarut organik

3. Enzim Protease

Enzim protease merupakan biokatalisator untuk reaksi pemecahan protein. Enzim ini akan mengkatalisis reaksi hidrolisis, yaitu reaksi yang melibatkan unsur air pada ikatan spesifik substrat (Ward et al., 2009). Aktivitas spesifik enzim menunjukkan kemurnian suatu enzim. Semakin tinggi aktivitas spesifik enzim, maka semakin tinggi pula tingkat kemurnian enzim tersebut. (Wijaya, 2002). Aktivitas enzim protease dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu suhu, pH, konsentrasi media, waktu inkubasi. Aktivitas protease semakin meningkat dengan bertambahnya suhu sampai suhu optimum tercapai, setelah itu kenaikan lebih lanjut akan menyebabkan aktivitas protease menurun. Pada suhu yang lebih rendah dari suhu optimum, aktivitas enzim juga rendah, hal ini disebabkan rendahnya energi aktivasi yang tersedia. Waktu produksi yang sesuai akan menghasilkan aktivitas enzim maksimum. (Suganthi dkk, 2013)

Mikroorganisme merupakan sumber enzim yang paling potensial dibandingkan tanaman dan hewan. Aktivitas proteolitik suatu bakteri dapat diidentifikasi pada media padat yang mengandung protein secara kualitatif melalui

pengamatan pertumbuhan bakteri. Besarnya aktivitas proteolitik dihasilkan dari proses perombakan polimer protein menjadi senyawa peptida dan asam amino, yang dapat ditunjukkan dengan adanya zona bening (halo zone) yang terbentuk disekitar koloni pada media pertumbuhan selektif (Saidah, 2014). Zona bening merupakan indikator bahwa isolat bakteri mampu memanfaatkan protein pada media sebagai sumber nutrisinya, zona bening yang dihasilkan merupakan hasil hidrolisis substrat protein yang terkandung dalam media SMA oleh enzim protease yang dihasilkan oleh isolat bakteri. Uji aktivitas protease pada penelitian ini menggunakan media selektif SMA. Media Skim Milk Agar (SMA) digunakan untuk mendeteksi aktivitas proteolitik atau enzim protease. Zona bening terbesar tercatat pada Isolat 10^{-4} (ulangan 2) dengan diameter 2,42 mm. Hal ini menunjukkan bahwa isolat dari konsentrasi 10^{-4} memiliki kemampuan tinggi dalam memproduksi protease. Media SMA mengandung pepton dan susu skim sebagai sumber karbon utama bagi kebutuhan metabolisme bakteri. (Badriyah dan Ardyati, 2013).

4. Enzim Amilase

Enzim amilase merupakan enzim yang mampu menghidrolisis amilum dan menghasilkan glukosa. Produksi enzim amilase yang tinggi, tidak lepas dengan adanya faktor-faktor yang mendukung keberhasilan produksi suatu enzim. Faktor yang sangat terpenting adalah suhu, pH dan substrat yang mengandung kadar pati tinggi. Aktivitas enzim ditentukan oleh konsentrasi enzim, konformasi enzim, urutan asam amino pembentuk enzim dan macam asam amino pembentuk enzim. (Pitri dkk, 2015) Besar kecilnya aktivitas enzim amilase ini akan mempengaruhi kadar gula pereduksi (glukosa) yang dihasilkan. umumnya gula pereduksi yang dihasilkan berhubungan erat dengan aktivitas enzim, dimana semakin tinggi aktivitas enzim maka semakin tinggi pula gula pereduksi yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas enzim disebabkan oleh semua bakteri sudah memanfaatkan substrat pati untuk mensekresikan enzim amilase. (Capriyanti *et al.*, 2015).

Adanya aktivitas enzim amilase dapat dilihat dengan munculnya zona bening di sekitar koloni bakteri (Naiola, 2011). Untuk menentukan aktivitas enzim amilase dapat dilakukan dengan menggunakan substrat yang spesifik, kemudian aktivitas enzim amilase dapat diukur dengan memantau jumlah glukosa pereduksi yang dihasilkannya. Enzim amilase dari bakteri perlu konsentrasi substrat yang mengandung kadar pati yang tinggi, sehingga dapat mendegrasi pati menjadi karbohidrat yang lebih sederhana (Maarel., 2002). Pengujian enzim amilase dilakukan

dengan subtrat media pati (*Strach*) yang memberikan hasil menarik. Zona bening terbesar ditemukan pada Isolat 10^{-3} (ulangan 1) sebesar 4 mm, dengan potensi tinggi dalam menghasilkan enzim amilase. Hal ini menunjukkan bahwa isolat bakteri tersebut mampu mendegradasi amilum sehingga terbentuklah zona bening.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas enzim yang dihasilkan oleh berbagai isolat bakteri menunjukkan variasi yang signifikan. Aktivitas protease tertinggi ditemukan pada isolat 10^{-4} ulangan 2 dengan zona bening sebesar 2,42 mm, menandakan kemampuan tinggi dalam memproduksi enzim protease. Pada pengujian selulase, meskipun secara umum menunjukkan aktivitas yang rendah, isolat 10^{-5} ulangan 2 mencatatkan zona bening tertinggi sebesar 1,38 mm. Sementara itu, aktivitas lipase tertinggi dicapai oleh isolat 10^{-4} ulangan 2 dengan diameter zona bening 2,2 mm, namun sebagian isolat lainnya hanya menunjukkan aktivitas lemah. Aktivitas amilase menunjukkan hasil paling menonjol, dengan isolat 10^{-3} ulangan 1 menghasilkan zona bening hingga 4 mm, yang mengindikasikan potensi besar dalam mendegradasi pati. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa aktivitas enzimatik sangat dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi isolat yang digunakan.

5.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan disarankan agar selama praktikum memastikan alat dan bahan sudah lengkap dan bekerja dalam keadaan tempat dan alat yang sudah steril dan tetap menjaga kebersihan laboratorium

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinur & Yusrizal. 2021. Isolasi Bakteri Selulolitik Indigenous Pendegradasi Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit. *Jurnal Metamorfosa*. 8(1): 150-155.
- Amrillah, N. A. Z., Hanum, F. F., & Rahayu, A. (2022). Studi Efektivitas Metode Ekstraksi Selulosa dari Agricultural Waste. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).
- Arita, S., Rifqi, M., Nugroho, T., Agustina, T. E., & Hadiah, F. 2020. Pembuatan biodiesel dari limbah cair kelapa sawit dengan variasi katalis asam sulfat pada proses esterifikasi. *Jurnal Teknik Kimia*, 26(1), 1-11.
- Badriyah IB dan Ardyati T. 2013. Deteksi Aktivitas Proteolitik Isolat Bakteri Asal Ampas Tahu Pada Substrat Bekatul. *Jurnal Biotropika* Vol. 1 (3): 109-113.
- Khairani dan Kartika, "Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Lipolitik Dari Limbah Cair Kelapa Sawit (*Elaeis quineensis* Jacq.)," *J. Pendidik. Biol. Dan Sains*, vol. 6, no. 1, hlm. 1–13, 2023
- Khairani, K., & Manalu, K. 2023. Isolasi dan Identifikasi Bakteri Lipolitik dari Limbah Cair Kelapa Sawit (*Elaeis quineensis* Jacq.). *bioedusains Jurnal Pendidikan Biologi Dan Sains*, 6(1), 1-13.
- Khurniyati *et al.* (2022). Screening Lipolytic from Soil Bacterial. *ALKIMIA: Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan*, 6(1), 224–228.
- Ma, Z., Yin, Y., Wang, J., & Chen, Y. 2020. Current advances on industrial waste utilization for microbial enzyme production: A review. *Bioresource Technology*, 314, 123762.
- Maarel, V. (2002). *Properties and Applications of Starch-converting Enzyme of the α -amylase Family*. *Journal of Biotechnology*, 94(2), 137- 155.
- Maharani, P. L., Pamoengkas, P., & Mansur, I. 2017. PEMANFAATAN POME SEBAGAI PUPUK ORGANIK PADA LAHAN PASCATAMBANG BATUBARA The Application of POME (Palm Oil Mill Effluent) as Organic Fertilizer for Ex-Coal Mine Soil. *Journal of Tropical Silviculture*, 8(3), 177-182.
- Melati, I. (2020). *Pusat Penelitian Limnologi LIPI*. Rahayu 2005, 272–286.
- Naiola, E. (2001). Karakterisasi Amilase dari Isolat Bakteri yang Berasal dari Bali dan Lombok. *Jurnal Biologi Indonesia*, 3 (1), 32-42.
- Nursanti, I. 2017. Karakteristik limbah cair pabrik kelapa sawit pada proses pengolahan anaerob dan aerob. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 13(4), 67-73.
- Nursyirwani, N., Pakpahan, D., & Yoswaty, D. (2020). *Analysis of indigenous bacteria as microplastic degradation of sediment in the sea waters of Dumai, Riau Province*. *Journal of Coastal and Ocean Sciences*, 2(3), 201–206
- Pitri, R. E., Agustien, A., Febria, F. A., 2015. Isolasi dan Karakteristik Bakteri Amilotermofilik dari Sumber Air Panas Sungai Medang, *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 4(2): 119--122.
- Purnawan, A., Y. Capriyanti, PA. Kurniatin, N. Rahmani, & Yopi. 2015. Optimasi Produksi Enzim Amilase dari Bakteri Laut Jakarta *Arthrobacter arilaitensis*. *Jurnal Biologi Indonesia*.
- Putri, W. A., Mayasari, U., & Rasyidah, R. 2024. Potensi Bakteri Lipolitik Sebagai Biofertilizer Secara In Vitro Dari Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit. *Spizaetus: Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi*, 5(2), 193-208.

- Rosdi, A., Dahalan, F. A., Zhan, L. Z., Babakhani, P., Shams, S., Engineering, C., & Area, P. (2022). *Collection of Samples*. Environmental and Toxicology Management, 2, 1-5.
- Saidah AN, 2014. *Isolasi Bakteri Proteolitik Termofilik dari Sumber Air Panas Pacet Mojokerto dan Penguji Aktivitas Enzim Protease*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Saputra, A. Z., & Fauzi, A. S. (2022). Pengolahan sampah kertas menjadi bahan baku industri kertas bisa mengurangi sampah di Indonesia. *Jurnal Mesin Nusantara*, 5(1), 41-52.
- Suganthi, C., Mageswari, A., Karthikeyan, S., Anbalagan, M., Sivakumar, A., dan Gothandam, K.M. 2013. *Screening and optimization of protease production from a halotolerant Balcillus licheniformis isolated from saltern sediments*. *Journal of Genetic Engineering*
- Suryani, Y., Andayaningsih, P., & Hernaman, I. (2012). Isolasi dan identifikasi jamur selulolitik pada limbah produksi bioetanol dari singkong yang berpotensi dalam pengolahan limbah menjadi pakan domba. *Istek*.
- Ward, O.P. 1983. Proteinases. In Fogarty, W.M. (Ed.). *Microbial Enzymes and Biotechnology*. Applied Science Publishers. London. p. 251-290.
- Widyastuti, L., Sulistiyanto, Y., Jaya, A., Jagau, Y., & Neneng, L. 2019. Potensi Mikroorganisme sebagai Biofertilizer dari Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit: Potential of Microorganisms Palm Oil Mill Effluent (POME) as Biofertilizer. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 5(1), 1-12.
- Wijaya, S. 2002. Isolasi kitinase dari *Scleroderma columnare* dan *Trichoderma harzianum*. *Jurnal Ilmu Dasar*. 3: 30-35.